

LO JAYU DE REUS

(HISTÓRICH)

PESSA AB DOS CUADROS. ESCRITA EN VERS PER

JOSEP FERRÉ (A) QUERI

PERSONAS

Lo Jayu.
Baltasá.
Quicu.
Benét.

Crospu.
Dos mossos que no parlan.
Comparsa de homens y do-
nas y musichs.

La escena representa un carré curt. A la dreta una porta que es la casa del Jayu. Surt Baltasá.

BALTASÁ. Váija, da un ras mes no puch.
¡Válgam Deu que estich cansát!
Dos cops tot Reus ey boltát
y en cap pues'u trobu un rúch.
Veyám si 'l Jayu te 'l seu...
pero no crech que me 'l deixi.
Li llogaré; que no 's quéixi;
no renyirém pas p' el preu.
Jayu... Jayu.. ¿si hi será? (*criadín*)
Jayu, Jayu... ha, ya ve.

SURT LO JAYU. A que cridas baladré...
Hola; ¿que ya Baltasá?

BALT. Necesitu, pero llogát;
lo rúch vostru, desseguida.

JAYU. Be: li posaré la brida
y enseguida está arreglát.

BALT. No mes lo vull per un ratu
per treijiná una caixeta.

JAYU. Be xich... dem una pesseta;
yó sempre 'l llogu barato.

BALT. Teníu: vos teníu costúm
de cobrá per endeván.

JAYU. Aixís no m' enganyarán
que 'ls dinés son com lo fúm.

BALT. Ara, me eu de fe un favort
que molt be me 'l podéu fe.

JAYU. Ja saps que als homens de be
may del mon los fay lo scort.

BALT. Uns cuans jovens, «gén de páu»
«no per fer cap cosa malar».
Que al vespre, els deixéu la sala
per fe un puquet de saráu.

JAYU. Buenu: tot ab orde si:
ya saps que yó vay molt dret.
Al ser fosch, allà á las set
tot cristu fora de allí.

BALT. Be; ha vegadas hi ha desitg
de ballá algún ballet mes,
perque algú 'l te comprumés...

JAYU. Cá, no no; ni un quart, ni mitg.

BALT. Bueno donchs, quedém així...
en fi, tot se arreglará.

Lo rúch podeu arreglá
que yo luego torno há se aquí. (*Sen va*)

JAYU. Re, son cosas de companys;
diverticións de las sevas.

També feya de las meas
cuan yo tenía vint anys.

Ara soch assossegat:
lo qui no 'm conéix, deu dí:
(Aquet Jayu que está aquí,
may, may *ha trencat cap plat*).

(*Surt lo Quicu y diu*):

QUICU. Ep Jayu, ¡Que 'm veniu be!

JAYU. Dech se un jech ho un pantalón

QUICU. No home: am caso lu mon...

JAYU. Ya tindrás bona mullé.

QUICU. Si no 'm deixéu dir ni un mot.

JAYU. Lo que no sabrás callá.

QUICU. ¿Mireu que m' entorno aná?

JAYU. Ya no foras bo per bot.

QUICU. Buenu, prou, ya está acabat,
vay depressa, y me interessa...

JAYU. Si que vas ben adepressa,
si mes camina un *armat*.

QUICU. Be, ¿que 'm voleu despedí?

JAYU. Va digas, veyám, que ya.

QUICU. Si 'm voléu lo rúch llogá
si ha acàs lo teníu aquí.

JAYU. A dintre l' estable 'l tinch.
¿que 's per molt temps?

QUICU. Per mitja hora;
sols per dur dos sachs á fora.

JAYU. Au, paga; vinga 'l pistrinch.

QUICU. De paga ya m' aconortu
cuan turnaré 'l ruch aquí.

¡Ay! ¿Que no 's fiéu de mi?

JAYU. Ni á la camisa que portu.

QUICU. Au donchs, arregléumel be
¿cuan es aixó?

JAYU. Son sich rals.

QUICU. Teñiu, justos y cabals. (*los hi dona*)
De aquí á un ratu tornaré. (*sen va*)

JAYU. Ya ey fet nou ralets, hoy da.

Es precis que un se bellugui.

Lu ruquet, que se l' endugui
qui primé 'l vindrá á buscá.

Estich que era al any passat,
que ma filla y ma mullé

per forsa varen vulgué

Las portés á Montserrat.

Lo ruquet vay arrelá:

y sense gaire treball

puijo las dos á cavall,

butifarras y vi y pá.

La dona 'm va dir: ¿Martxém?
Yo vay dí: Apa, enseguida:
ella aguantava la brida
y la expedició empreném.
Vinga boltá p' els carrés;
lo ruch ya estava cansat:
y al carré de Montserrat
vay fer que allí se aturés.
Com que allí hi ha una capella,
després de donà 'l gran tom
vay dí: alto que ya hi som,
y baixan la noya y ella.
La dona 's posá á plorá
perque la havia enganyat.
Li vay dí: á Montserrat
vas di que havíam de aná,
«Ya hi som, menjeu y beven,
divertiuse hi feu gatsara;
y es clá; encara ploran ara
de 'l estrany acudit méu.
Las vay torná á muntá al asa
totas plenas de tristó,
y sense mes compassió
Las vay torná á portá á casa.
¿Y que ha suchsuet després
de haverlas fet tal partida?
Que may en la seva vida
no me han demanat res mes.
Ves ahont volían aná:
aurían semblat dos monas,
ya ho diu be 'l que crida «*donas
cadiras per adobá*».
(*Surt lo Benét tot depressa*)
BENÉT. ¿Jayu?
JAYU. Ola palatreca.
¿De ahont surts ara cap de truch?
BENÉT. Vinch porque 'm lluguén lo ruch
que tinch de aná á Vilaseca.
JAYU. Be: te 'n farás quatre rals.
BEN. Teniu. Ara 'l ruch esperu (*los y dona*)
tinch de veure á un curanderu
que 'm curi 'l mal de caixals.
JAYU. Calla que ara te 'l treuré:
pero fes vía, enllesteix:
tens de torná avuy mateix...
BEN. Be home, ya 'l tornaré.
(*Entra lo Jayu dintre de casa...*)
BEN. Lo que de aixó mes po 'm fa
im donará mes treball,

es que si caich de cavall
que després no 'm podré alsá.
Ho, y no 'm recorda 'l camí.
Ya me ho dirá la Coloma,
que preguntán se va á Roma
segóus ey sentit á dí.
*Surt lo Jayu ab lo burru ab la aubarda
posada.*
JAYU. Apa Benét, aquí está;
los estréps ya hi son tots dos.
BEN. Ho, mi eu de muntá vos
que yo no hi sabré pujá.
JAYU. Mira, posa 'l peu aquí:
(*munta ha cavall*)
enxarrancat deseguida;
ara agafa bé la brida,
estrény las camas, Així.
BEN. ¿Ya puch mar xá?
JAYU. Al momén.
(*Surt lo Baltasá y diu*)
BALT. Jayu; ¿Y 'l ruch?
JAYU. Aquet lo güarda.
BALT. ¿Ya li en lligat be la aubarda?
JAYU. Si home, ya está corren.
(*Lo Jayu se está á la porta de casa seva*)
BALT. Agüanta be 'l ruch Benét,
que no 'l déixis escapá.
vaurás: antes de martxá
sempre es bo fe un cigarrét.
Te fuma.
BEN. Si no 'l se fe.
BALT. Ya 'l faré yo, aixó ray:
en mi no 't espantis may....
Calla que t' el encendré.
(*encenen lu cigarru*)
(*Surt lu Quicu y crida al Jayu apart*)
QUICU. Jayu, veniu, escoltéu.
¿Que 's lo ruquet vostru aquél,
que tenen aquél paréll?
JAYU. Pero llogat ara es téu.
Prelo ves, ya pots aná
que yó men vay dins, duch pressa:
men vay há dí ha la mestressa
que arregli luegu 'l sopá.
(*Sen vá lo Jayu dintre ha casa seva*)
QUICU. Deixéu lo ruch desseguida.
BEN. Es meu que yó l'ey llogat.
BERT. Ca home, si yó l' tinch pagat;
baixa hi déix aná la brida.

QUICU. Yó 'l vull sinó... hi aurá guerra.

BEN. No báixo hi no baixaré.

BERT. Si no báixas patarré...
ten vas de nassus per terra.

QUICU. Yo 'l pendré hi fora rahóns.

BEN. Arri... que prime soch yó.
(*Sen caminú 'l ruch*)

BERT. Atúrat; xó burro xó....

báixa, ho vas de tambolls

QUICU. Te dich donchs que yó 'l pendré.

BEN. Arri... Yó no vull baixá..

BERT. ¿No? Donchs bueno, ha terra vá.
(*Lo fa caure del ruch y li pega*)

per poca vergonya te....

BEN. ¡Hoy mara meva!! Lladrót..

BERT. ¿En qui pegas? Allá và.

(*Tots tres se pegan y tots volen pujar al ruch.*)

QUICU. Ya que no 'l voleu deixá
vas ha carregá tú hi tot.

(*Tots cridan, se pegan, volen pujar al ruch, y marxan de la escena, movent gran escándol.*)

Cuadro según

Cambia la decoració. Lo teatro representa un pis al pla terreno. Al foro hi aurá una escala de poch esgrahóns. Al replá del esgrahó de dal hi aurá una porta que dona ha una sala que hi fan saráu.

Se sen toca música; de tan entan se veu passá alguna pareja de home y dona que ballan. A la barana de la escala hi aurá un llum de ganxu penjat hi ensés. Al pla de terre al peu de la escala hi aurá un cup ple de palla tapat ab tres ho quatre pots. Una porta ha la dreita que 's la de la cuina hi cuarto del Jayu; y una ha la esquerra que 's va ha la estable hi al carrè.

En un costat hi aurá dos semalés; una senalla plena de guix y una ferrada de aigua y una portadora buida. Al altre costat una tauleta, hi ha sobre hi aurá un purró plé de vi; un tupt ab mel; una capsana ho dráp hi una flaíta que cuan la bufan, de dintre surt fum de estampa hi mascara la cara de 'l qui la bufa.

Entre Benét ab las mans ha las gallas, hi picán de pens porque li fan mal los caixáls.

BEN. ¡Yó no puch asosegá...!

Ya tinch un mál de 'ls mes mals!

Batua 'l mal de caixáls....

Oy mare... quin mal que 'm fá...

(*Surt lo Jayu*)

JAYU. Hola Benét. ¿Ya has tornat?

BEN. Ni ey marxat ni ey fet res.

JAYU. ¿Donchs hi ara 'l ruch ahont es?

BEN. Ha la estable lo ey ficat.

Encara aquét ull me plora.

JAYU. Y aixó, ¿Que t' as barallat?

BEN. Hi es clá; com que haveu llogat lo ruch ha tots três alhora...!

Si, ya poden riure ya

(*Lo Jayu se trenca de riere*)

de avéns donat aquét micu.

Ara, lo Baltasá hi 'l Quicu se son ha desafihá.

Tots tres em tingút barallas.

¡No ni ha agut poca de farda!!

Se ha estrip t tota la aubarda hi se han perdút las murallas.

JAYU. Be; ¡Abát siga Deu.

(*rién*)

BEN. Jayu; cureume 'ls caixáls,

perque tots los tinch malals;

¿veyám si vos m' els cureu?

Yó se ey dat una pesseta

hi no me ha servit per ré,

ara vos, de poden fé

de aliviarme una miqueta.

JAYU. Aixó ray assénte aquí.

(*se asenta ha la senalla del guix*)

Totóm lo remey desitja:

en menus de una hora y mitja

tot lo mal te fay fugi.

(*En la mel del tupt, lo Jayu unta las gallas de 'l Benét.*)

BEN. Sembla que 's tremola 'l pols?

JAYU. No; es que vay en recél.

BEN. ¿A que 's aixó?

JAYU. Aixó es mel.

(*Benét se ho toca ab los dits y llepa*)

BEN. Batua recót que 's dols.

JAYU. No te ho toquis atrevít.

(*Se alsa Benét*)

Ara ves ha da un tumét;

reurás com de aquí ha un ratét

tot lo mal te aurá fugit.

BEN. Jayu, ¿Qui dech semblá ara?

JAYU. Tú matéix; qui has de semblá.

BEN. Lus morrus no puch te aná...

Uy... com me tiba la cara...

¿hi donchs si aixó no 'm va be?

JAYU. Si home, no pot mentí.

BEN. Doncas bueno; si es axí

hasta un regalu us faré. (*sen va*)

JAYU. ¡Ay Benét, ya estás ben frésch!
no 'n tens poca de picó:

(Mirant al Benét com se 'n va)

ara semblas un muixó
cuan está agafat en vésch.

¡Válgan Deu hi que son asas!

(Ensopega en la senalla de guix)

Per fer un trist remendót,
may me 'l acaban de 'l tot.

¡Batua 's mestres de casas!

Nada; lo mon es així:

l' un riu, l' altre plora hi crida,
hi en fi, per passá la vida
procurem-se ha divertí.

*Surt lu Crospu tot baddn, ab las mans
al detrás.*

CROSPU. ¿Ave maria?

JAYU. Qui hi yà.

CROS. Me han dit uns conegúts meus
que está aquí 'l Jayu de Reus.

Vinch per si 'm voléu llogà.

JAYU. ¿De ahont sou?

CROS. Me un más vora Ascó.

Com que 'l vermà se ha acabát,
ara me ey determinát
fe de manobra ho pehó.

Ahí vay baixá de Flíx
hi no havén res que fe allí
ara ey vingút cap aquí.

JAYU. ¿Que sabriau pastá guix.

CROS. Mol será que no 'n sabém,
ya dich; yó no ey fet may:

pero buenu, aixó ray;
cuan vulguéu ho probarém.

JAYU. Al momén: tot desseguida.

Au, esperdenyas ha fora. *(se les lleva)*
Entiéu dins la portadora. *(hi entra)*

CROS. No ho ey vist may en ma vida.

Home, si que trobo estrány
aixó de pastá ab los peus.

JAYU. Així se accstuma ha Reus

ivérn, istiu, y tot l' any.

Ara, l' aigüa hi vay tirán *(ho fá)*

CROS. Uy que 's freda, am galaré?

JAYU. Ara 'l guix hi tiraré,
hi vos anéu pateiján. *(ho fan)*

Depressa que ara ve 'l bo.

(apart) ¡Quida gen! ¡Que son tanocas!

(ha éll) Sembla ara que balleu cocas

allà ha la festa maijó.

Cuan se canséu, reposéu;

no anéu tan desesperát;

despues de havé descansát

altre volta hi tornaréu.

CROS. Hasta 'm fa agafá suhó

perque 'm sembla que 's espés.

JAYU. Reposéu un ratu mes;

teniu, aquí va 'l purró. *(li dona)*

CROS, Vayám si es bó.

(beu hi para de pasta)

JAYU. Ya es bon fil.

De ví mes bo no ni há:

Au, ya podéu allargá

que aquét purró es mol servil.

Ha mí, l' home que 'm treballa

lo obsequío be, hi mol pronte;

després, cuan li arreglu 'l comte,

no li fa falta una malla.

CROS. Teniu que ya ey bagut prón.

(li torna lo purró)

JAYU. Ara ya hi podéu torná

CROS. ¡Ay! si no 'm puch bellugá?

JAYU. ¿Y aixó? ¿A que ya de nou?

CROS. ¡Ay pobre de mí! ¡Curreu!

¡Per Deu treyeume de aquí!

¡Ay pobre infelís de mí

que no puch treure cap péu!

JAYU. Ya 'ls treuréu, no cridém mes.

Toni, Matabóus, veniu,

(cridán à la porta del carré)

(Surten dos homens)

acorréns feu lo cap viu:

agafeu los samalés.

(ho fan)

Agaféu la portadora

hi portaréu aquét moble

ha passejarlo p' el poble

cosa de tres cuarts ho una hora.

Cuan se canséu de boltá,

(Lo Crospu desesperát volgén surti)

la portadora desféu,

y han quét benéit, deixaréu

cap allá ahont ell vulgui anà.

CROS. Pillu que 'm éu enganyát,

me la teniu de pagá;

Se 'l emportan y 'l Jayu se rebenta de riure.

si no me arribo ha venjá

mal me veigi afusellát.

JAYU. Ha; ha, ha, ¡Quin fart de riure!..

valgam Deu, casi 'm rebentu.
Aixó si que 's un bon cuentu
que casi be 's pot escriure.

(Surt Bertrán)

BERT. Jayu, ya torno ha se aquí.

JAYU. Senyál que ya hi has estat.

BERT. Me feu quedá tot parát
que féu partidas així.

Aixó passa de brometa.

JAYU. ¿De aque?

BERT. ¿Que no me eu entés?

De llogá 'l ruch ha tots tres.

Au; torneume la pesseta.

JAYU. Altu noy, pénsati be
que yó no soch embrolla;
me has fet vení aquí una colla,
hi no me han dát cap diné.

BERT. Com. ¿Que ya son dal ha ballá?

JAYU. Caram, no 'n fa poch de ratu,
si móuen un desaca'n
que tot ho fan tremulá.

Si vas dâl, ya ls' ho pots dí;

ballá un ratu mes hi fora:

que de aquí un quart ho mitg hora
tutóm ha fora de aquí.

JAYU. ¡Quin nyenyu tens ha la cara!

BERT. ¿Que s' conéix mol?

JAYU. Un puquet.

BERT. Lu Quicu, aquell me ho ha fét,
batua 'l cul de son pare.

Pero éll, mes tóu está

que una coca ab espináchs;

li ey dat uns cuáns pinyachs

que ya deu jaure ben plá.

JAYU. Que torneu ha fer la píu

hi no arribén mes així;

va véstán ha divertí

un ratét dal al saráu.

BERT. Ho, hi que portu uns cuans cra-
¿que ya molta gen? [melos.

JAYU. No gaires:

deu dones, «once xerraires» (apart)
hi set ho vúit xixarétlus.

Tambe ya cosinas teves.

BERT. Men hi vay que 'l tems se passa.

JAYU. Mira tu: Si triguéu massa
na feré una de las mevas.

BERT. Bueno home, ya ho tinch entès,
encara tinch confiansa

de ballá una contradansa...

Apa Jayu, hasta després.

(puija al sasau)

JAYU. Balléu, balleu calaveras,

parellas de enamorats;

perque cuan seréu casáts

ya passaréu mes quimeras.

Vayám la dona que fa

perque ya 'm corra la rata;

tinch una gana que 'm m ta;

cap ha fe arreglá 'l sopá. (sen va dins.

Surt lo Benét

BEN. Jayu, ay ¡no se com feru!

Los que me han vis, vinga riure,

mentres que yó no puch viure

perque tinch un desesperu.

Ni ha la claró, ni ha las foscas,

ni ha casa, ni p'el carré;

en cap puestu no estích be

perque se 'm menjan las moscas.

Hasta vespas, hasta bellas,

brumaróts, ratas penadas;

me pegan unas picadas

que 'm fan veure las estrellas.

Jayu, Jayu, hoy, ahónt sóu;

yó aixó no ho puch ressiú;

si no cuitéu ha surtí

me tiru de cap al póu.

(fense fuig! las moscas)

Martxén de aquí, ay quin bol;

quin aixám, ave maría;

si fossim al bo del dia

taparian tot lo sol. (Surt lo Jayu)

JAYU. No cridis escandelós

sinó tutóm ne aurá esmén.

De allá, hasta la dona 't sen.

BEN. Tot es pera mor de vos.

¿Veyéu las moscas com entran?

hasta véspes an entrát.

De llevors que 'm éu, untát

que sens pará me atormentan.

Durán aquesta escena, tots dos se van
donán clatelledas.

JAYU. Mira quin una, ya es morta.

BEN. Mireu quin altre, xafada.

Redeu quina clatellada.

JAYU. Como ves tanca la porta.

BEN. Oy, oy, no pageu tan fort.

JAYU. ¿Que no véns que te las matu?

BEN. Si que las matéu baratu.

JAYU. Mallá, un altre te 'n ey mort.

BEN. Buenu, buenu, altu, prón;
no 'n matéu cap mes per ara;
treyéuma aixó de la cara
perquè tot lo cap me cou.

JAYU. Vina aquí, acotxe 'l cap

(Se acosta á la ferrada y ho fá)

bons grapats de áigüa ¿A que saltas?

Ara fregat fort las galtas.

Buenu; aixugat an quet dráp.

Veus, las moscas ya an fugit

¿Que 't fa mal ara 'l caixá?

BEN. No. ¿hi ara? Ya no 'm fa mal

JAYU. Veus home, si ya te ho ey dit.

Mira, si no has de fer res

ten nirás ha cal Esteva,

hi si es ha casa séva

digas que 't deixi 'ls neulés.

BEN. ¿Que 'ls demanaré als seus mossus
si per cas éll sen anát?

JAYU. Si éll ya hi es; hi em quedát

que 'm deixarà aquells mes grossus.

Torna luego.

BEN. Hó si 'm despatxa.

JAYU. Si home que ya ho sap éll.

Mira; tinch de Castellvell

un carratell de granatxa.

Demá las neulas farém

y ab granatxa con te ey dit,

demá es lo meu sán, hi ha la nit,

veurás quin galu armarém.

BEN. Men hi vay ben acurrens:

(Se aganxa laveta de la espardenyá y cau)

Batua.. sempre ensopegu.

(Se alsa y marxa acurrens)

JAYU. Va atxecat, áu torna luego.

Digas, son p' el Jayu ¿ho sens?

¡Miréu com corra 'l tanoca!

Mallá, altre cop per terra...

yó no se com no se esguerra;

es mes tontu que una soca.

Veyám aquets balladós

si acaban ho que em de fe.

me sembla que 'm cremaré

sinó tocan luego 'l dos.

(Se 'n va dal á la sala del ball) (Surt lo

Crospu ab un garrot á la mà y anán cóix)

CROS. ¿Ahont es aquell vellót?

si per cas no 'm vol pagá.

lo guix que me ha fet pastá,

lo bálido ha cops de garrót.

Ya dich que me ha fumut be

hi me ha enganyat... per miracle;

yá, senbrava un tavernacle

passán pel mitg de 'l carre.

Pero que yó, no me ho creya

que aquét Jayu me enganyava!

¡Quina vergonya 'm donava

cuan tota la gen se 'n reya!!

Plantát allí p' op de una hora

aquells brutus me han deixát,

hasta que un home ha passat

hi ha desfét la portadora.

Después ha poch ha poquét,

ab cuidado, anán rescán,

me ha anát tot lo guix tallán

ab un tros de ganivét.

Després me han vingut las feyas

«que aixó 's lo que 'm sap mes greu»

de clavarme un vidre al peu;

¡com que no portu esperdenyas!

Mira, encara son aquí,

calsemse, no ho perdém tot: *(selas posa)*

Malahít siga 'l vellót

hi la burra que 'l va parí.

Ep, mestre. ¿Ahont se ha ficát?

Enganya béstias, soch yó. *(cridán)*

Potser de pó se amagat.

(se fica al estable). Sur lo Jayu á

la porta de dal y 's para al replá.

JAYU. Nada, no 'n puch surtí be,

ni me an sentit ni 'm escoltan.

¡Cristu de Deu, hi com boltan!!

Pero ya 'ls arreglaré.

Heche usté balsa que balsa,

hi anán seguín la brumete.

(mira á terra) ¿Aques aixó: ¿una pesseta?

(lo plega) una pela, pero es falsa.

Yó ya la faré passá.

Aurá caygút del aréus

de la gran vila de Reus.

Molta fatxada hi poch pá.

Surt lo Crospu Ep, vos que'm eu en-

áu, depressa. vull cobrá

[ganyát:

lo guix que me eu fet pastá

sinó us fay quedá esgarrát.

JAYU. Be home, no se enfadéu:

Alló ha estat un pún y.... coma.
¿No veyéu que ha estat per broma?
Teníu, una pela cobréu.

(li dona la pela falsa)
CROS. Ara ya estích mes contén.
(meranse la pela)

Quina música que sentu:
per la música, rebentu.

JAYU. ¿Que toquéu cap instrumén?

CROS. Si pero es música aixuta;
hi encara 'm deu recordá.
Yó cuan era rebadá
ya tucava la flaguta.

JAYU. Espereuse aquí si os pláu:
una yó os en deixaré;
hi si la toqueu mitg be
aneusen dal al saráu.

Teníu, veyeu si os agrada.
Buféu, entrenyéu la boca.

(La pren y la bufu y li enmascara la cara)

CROS. ¡Ay! hi ara, si no toca!...

JAYU. Perque deu está embussada.

Aneu dal que tocaréu
que ya 's desembussará,
hi si no podéu toca
feu com los altres, balléu.

(sen va ha dal lo Crospu y 'l Jayu vinga riure). (Se sen bramá 'l ruch).

JAYU. Xó.... aquét ruch may calla:

Cuan te gana prou se esclama;
na'la. Cuan lo burro brama
es senyál que no te palla.

«Destapa las pots del cup; tréu un brassát de palla, sen vá á la estable y torna ha surtí luego. Surt Benét ab un sach al coll ple de pedras».

BEN. Hoy mare, estích rebentát;
tinch las espatillas rompudes.
Batua 'ls neulés de Judas,
que me an fet quedá suát.

JAYU. Ola Benét ¿Ya has tornát?

BEN. De tan cansat no puch viure.

Ho, hi no feya sinó riure.

l' Esteva cuan me 'ls ha dat.

JAYU. Que rigui, déixal está.

Ves dal, hi digas qué yó ey dit
que ya es hora de plegá.

BEN. Ya hi vay, mi esteré un ratu.

JAYU. Ni cinch minúts, com hi ha Deu.
hi si al instán no baixéu
tot juns pagaréu lu patu.

Benét sen va ha dal; y 'l Jayu de la escala están diu.

Ep tropa, som ho no som?

Surt Bertrán al cap de la escala.

BERT. Home, Jayu, un ratet mes.

(sen torna ha dins)

JAYU. Ni quatre minúts, ni tres.

Au, cap aváll tutóm.

¿No baixeu? Balléu ninóts:
yo os arreglaré quitxalla.

Ya que 'l cup es plé de palla
afora totas las pots.

(las treu)

Ho, de mi ningú se 'n fum.

Ara arregleuse, balléu;
cuan vulguéu baixá baixéu.

Are men portaré 'l llum.

Despenja lo llum de la barana hi se 'l endú cap dins. Tot es fosch. Los del ball surten hi van baixán la escala.

UN. Adeu caminán, baixéu.

BERT. Vaiga endeván bonanit.

UN. Carám que 'ns em divertit.

BERT. Ay hi hara! ¡si no si hi veu!...

BEN. Seguiume ha mi anéu baixán.

BERT. Yó ya se 'l esma de aquí.

Ay Santantoni, Maigí,

(Tots cridan hi cauén al cup.)

Dolores, Carme, Joan.

Surt lo Jayu ab una llumanera ensesa hi la posa sobre de la taula, hi tots van surtin del cup duntantos la ma Bertrán.

BERT. Aixó es broma en massa estrem.

JAYU. Be: ¿nous en fet pas mal?

TOTS. No....

JAYU. Donchs se ha acabat la funció
fins de aquí que hi tornarém.

Feu corre al poble las veus:
que 'ls que 's vulguin divertí,
que vinguin tots cap aquí
ha veure 'l Jayu de Reus.

SE HA ACABAT

ES PROPIETAT DE JOAN GRAU GENÈ.

Reus. Librería «La Fleca», carré de Aleus, núm. 1.

CON-DEGOTO
Manuel Mas